

Tagungsbeitrag zur Jahrestagung der
DBG, Kommission V
Titel der Tagung:
#GesundeBödenKlimaschutz
Veranstalter: DBG
Termin und Ort der Tagung: 13.-18.
September 2025, Tübingen
Berichte der DBG (nicht begutachtete
online Publikation),
<http://www.dbges.de>

Andische Eigenschaften von Kippböden aus Laacher See-Tephra und ihre bodensystematische Stellung nach KA6

THOMAS WIESNER¹, DORTHE PFLANZ¹,
MARTIN STEFFENS¹ & HANS-PETER RECK¹

Stichworte: Andosole, Deposole,
Kippsubstrate, Laacher See-Tephra,
Westerwald, Neuwieder Becken

Anlass und Zielsetzung

Bereits seit mehreren Jahrzehnten kooperiert das Referat Boden am Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz sowohl mit der Forstlichen Standortkartierung als auch mit der Bodenschätzung. Im Zuge der Zusammenarbeit mit Landesforsten wurden seit 2020 zahlreiche Bodenprofile im Westerwald beschrieben und beprobt. Unter diesen Böden sind etliche Lockerbraunerden aus Laacher See-Tephra, die nach der 6. Auflage der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA6) in die neue Bodenklasse der Andosole eingruppiert werden können (PFLANZ & WIESNER 2022). In der Nähe zum Neuwieder Becken wurden zudem unter Wald einige Kippböden aus Laacher See-Tephra angetroffen. Zusätzlich ergab sich bei einer 2024 mit der Bodenschätzung durchge-

1) Landesamt für Geologie und Bergbau
Rheinland-Pfalz, Referat Boden
thomas.wiesner@lgb-rlp.de
dorthe.pflanz@lgb-rlp.de

fürten Geländekampagne die Gelegenheit zwei direkt benachbarte Böden aus Laacher See-Tephra – eine Lockerbraunerde und einen Kippboden – bodenkundlich zu untersuchen. Es stellt sich die Frage, ob bzw. in welchem Umfang diese Kippböden andische Eigenschaften aufweisen. Erfüllen die Kippböden – ebenso wie die Lockerbraunerden – die Voraussetzungen für eine potenzielle Eingruppierung in die Bodenklasse der Andosole? Die Kriterien hierfür legt die KA6 in Band 2 fest (AG Boden 2024). In dieser Auswertung werden einige Kippböden aus Laacher See-Tephra genauer beleuchtet. Einen räumlichen Überblick bietet Abbildung 1. Die Lage der untersuchten Bodenprofile zeigt Abbildung 2.

Abb. 1 & 2: Räumlicher Überblick & Lage der Profile

Typischer Aufbau von Kippböden

Die Kippböden sind Folge des in den 1860er Jahren einsetzenden und bis heute andauernden Bimsabbaus im Neuwieder Becken (BROG 2013). Diese Böden weisen in der Regel eine typische Schichtung auf: Unter der Rekultivierungsschicht mit meist 4 bis 12 dm Mächtigkeit folgt oft eine geringmächtige Lage Laacher See-Tephra in situ (0,2 bis >1,0 dm). Diese blieb vom Abbau ausgenommen um die Reinheit des Rohstoffs sowie die Befahrbarkeit im Abbauprozess sicherzustellen. Hierunter folgt ein Prä-Alleröd zeitliches Sediment. Weite Verbreitung besitzt im Neuwieder Becken und seinen Randbereichen Lösslehm bzw. Löss. Die Bilder in Abbildung 3 zeigen die Horizontierung und Schichtung der vier untersuchten Kippböden „BEN51“ bis „BEN 054“.

Abb. 3: Aufbau der vier untersuchten Kippböden

Abbildung 4 verdeutlicht die Boden- und Substratschichtung vor und nach dem Bimsabbau an Hand der zwei direkt benachbarten Profile der Bodenschätzung.

Auf der linken Seite der Abbildung sind die natürlichen Lagerungsverhältnisse dargestellt. Bodentypologisch handelt es sich hierbei um eine Lockerbraunerde aus bimsstephrareicher Hauptlage über Laacher See-Tephra (Bimslapilli) in situ.

Rechts hingegen ist die Situation nach dem Bimsabbau visualisiert. Ein anthropogener Regosol aus bimsstephrareichem Kippsubstrat liegt hier auf Lösslehm mit einem fossilen Oberbodenhorizont, der die alte Landoberfläche nachzeichnet. Eine Restlage der Laacher See-Tephra ist in diesem Fall nicht erhalten.

Abb. 4: Böden & Substrate vor und nach Bimsabbau

Methodik

Bei allen vier untersuchten Profilen wurde im Gelände für jeden Bodenhorizont der Feldtest nach FIELDS & PERROTT (1966) durchgeführt.

Es wurde aus jedem Horizont Probenmaterial für die bodenchemische Standardanalytik des LGB (C_{org}, pH, Carbonat, Körnung etc.) entnommen.

Zusätzlich wurde die Andosol- bzw. Allophan-Laboranalytik nach dem „Handbuch Forstliche Analytik“

(Oxalat-Extrakt zur Bestimmung des oxidischen Fe und Al) durchgeführt. Für die Bestimmung der Trockenrohddichte wurden pro Horizont mehrere Stechzylinder entnommen (250 cm³).

Untersuchungsergebnisse

Im Gelände zeigte sich der Greasing-Effekt bei allen untersuchten Bodenhorizonten. Auch schlug der Feldtest nach FIELDS & PERROTT (1966) an. Die Reaktion war in der Regel mäßig, teilweise aber auch deutlich positiv.

Tabelle 1 enthält die Ergebnisse der Oxalat-Extraktion zur Bestimmung des oxidischen Fe und Al. Es zeigt sich, dass die Kippsubstrate der vier untersuchten Böden den in der KA6 genannten Wert von $Al_o + \frac{1}{2} Fe_o \geq 2 \%$ fast immer überschreiten. Lediglich beim Profil „BEN 053“ zeigen sich überwiegend geringere Werte. Jedoch wird auch in einem Oberbodenhorizont dieses Kippbodens der Grenzwert von $Al_o + \frac{1}{2} Fe_o \geq 2 \%$ überschritten.

Bei allen untersuchten Kippsubstraten wird das KA6-Kriterium $Al_o \geq Fe_o$ erfüllt. Es handelt sich bei allen vier Profilen um silandische Substrate, da in allen untersuchten Horizonten der Gehalt an $Si_o \geq 0,6 \%$ beträgt.

Horizont bzw. Tiefenstufe drei Stechzylinder entnommen. Die Werte der ermittelten Trockenrohddichten zeigt Tabelle 2. Vereinfachend betrachtet zeigt sich, dass zwei von drei Kippsubstraten unter Forst bzw. Wald die von der KA6 geforderten Trockenrohddichten von $< 0,9 \text{ g cm}^{-3}$ aufweisen. Die höheren Trockenrohddichten bei Profil „BEN 053“ sind durch das dort vorliegende bimsaschearme Substrat bedingt (vgl. Abb. 3 links unten). Auch das untersuchte Kippsubstrat unter ackerbaulicher Nutzung ist dichter gelagert. Hier liegen Trockenrohddichten $> 1,0 \text{ g cm}^{-3}$ vor. Damit ist für diesen Boden ein Kriterium für den Andosol bzw. einen reinen Niv-Horizont nicht erfüllt.

Auf höhere Trockenrohddichten unter Acker wurde bereits von DETTKE & SCHRÖDER (1988) hingewiesen. Von DETTKE (1987) werden für Bimsböden unter Acker im Neuwieder Becken mittlere Trockenrohddichten von $1,03 \text{ g cm}^{-3}$ (jY-Ap-Horizont) und $1,09 \text{ g cm}^{-3}$ (jY1-Horizont) mitgeteilt (n = 8). Diese Mittelwerte weisen eine sehr gute Übereinstimmung mit den Werten des Acker-Profils „BEN 054“ auf.

Tab. 1: Ergebnisse der Oxalat-Extraktion

Profil	Kippsubstrat	Al + ½Fe [%]		
		Anzahl Horizonte	Min	Max
BEN 051	0-85 cm	5	2,03	3,20
BEN 052	0-90 cm	5	2,02	2,28
BEN 053	0-100 cm	4	0,36	2,53
BEN 054	0-60 cm	2	2,44	2,46

Profil	Nutz	Kippsubstrat	Si _o ≥ 0,6	Al _o ≥ Fe _o
BEN 051	Forst	0-85 cm	ja	ja
BEN 052	Forst	0-90 cm	ja	ja
BEN 053	Forst	0-100 cm	ja	ja
BEN 054	Acker	0-60 cm	ja	ja

Zur Bestimmung der Trockenrohddichte wurden in den Kippsubstraten pro

Tab. 2: Trockenrohddichten der untersuchten Kippsubstrate [g cm⁻³]

Profil-Nr.	Nutz	Tiefe	TRD mean (n = 3)	TRD < 0,9
BEN 051	Forst	5-15	0,74	ja
BEN 051	Forst	20-40	0,98	nein
BEN 051	Forst	50-65	0,81	ja
BEN 052	Forst	3-10	0,71	ja
BEN 052	Forst	10-30	0,79	ja
BEN 052	Forst	30-60	0,86	ja
BEN 052	Forst	60-90	0,86	ja
BEN 053	Forst	05-20	0,92	nein
BEN 053	Forst	20-40	1,15	nein
BEN 053	Forst	40-60	1,09	nein
BEN 053	Forst	60-80	1,15	nein
BEN 054	Acker	0-25	1,02	nein
BEN 054	Acker	25-50	1,13	nein

Zusammenfassung und Fazit:

Für allgemeingültige Aussagen ist die hier untersuchte Stichprobe zu klein, da die Kippböden im Neuwieder Becken sehr mannigfaltig sind. Hierauf weist auch schon DETTKE (1987) hin: „Die Heterogenität der rekultivierten Böden ist sehr groß...“. Grund hierfür ist u.a. die lange Zeitdauer des Bimsabbaus (ca. 1860 bis heute). Die Eigenschaften der Kippböden aus Laacher See-Tephra sind von mehreren Faktoren abhängig:

- Zusammensetzung des Kippsubstrates (variierende Anteile an Asche, Lapilli, Trass, Britz etc.),
- Methode der Rekultivierung (Einbau bzw. Verteilung des Materials mittels Absetzer, Planierdrape, Lockerung per Heckaufreißer etc.),
- Folgenutzung (Acker, Grünland, Forst) inkl. Bewirtschaftungsweise.

Die ermittelten Kennwerte der untersuchten Kippböden unter Wald zeigen, dass die Kippböden aus Laacher See-Tephra unter Wald die Kriterien für eine potenzielle Einstufung als Andosol erfüllen können. Bei den Kippböden unter Acker scheinen die Trockenrohdichten meist über dem Grenzwert von $0,9 \text{ g cm}^{-3}$ zu liegen.

Es wäre also grundsätzlich möglich die Kippböden in die neue Klasse der Andosole einzustufen; die Kippböden unter Acker jedoch nur als Übergangssubtyp.

Sinnvoller ist jedoch eine Einstufung in eine andere Bodenklasse, nämlich die Klasse „Aerobe Kultisole“. Mit der KA6 wurde dort der neue Bodentyp „Deposol“ eingeführt. Deposole sind Böden aus verkipptem Solummaterial. Das Kippsubstrat muss hierbei $\geq 4 \text{ dm}$ mächtig sein. Dieses Kriterium wird weitgehend erfüllt.

In den bodenkundlichen Datenbanken des LGB werden die Kippböden aus Laacher See-Tephra – in Anlehnung an die älteren Kartieranleitungen (KA4

bzw. KA5) – momentan noch unter der Bezeichnung „Kipp-Regosol“ bzw. „Regosol aus Kipp-Bimstephra“ geführt.

Es wird hier vorgeschlagen den „Regosol aus Kipp-Bimstephra“ bei einer Aktualisierung der bodenkundlichen Datenbanken nach KA6 als „andosolbürtigen Deposol“ oder „Deposol aus Andosol“ zu bezeichnen.

Das Kippsubstrat könnte durch das Horizontsymbol „Niv°Dt“ gekennzeichnet werden.

Durch die KA6 wird folglich eine exaktere Bezeichnung dieser Böden in Bezug auf Subtyp und Horizontsymbol möglich.

Danksagung:

Für die Ermöglichung der Geländearbeiten und die konstruktive Zusammenarbeit danken die Autoren allen involvierten Mitarbeitern der Forstlichen Standortkartierung Rheinland-Pfalz und den jeweiligen Forstämtern. Ebenso danken wir allen Beteiligten an der gemeinsamen Geländekampagne mit der Bodenschätzung im Jahr 2024.

Literatur:

AG BODEN (2024): Bodenkundliche Kartieranleitung, 6. Aufl. – Band 2: Geländeaufnahme und Systematik. Hannover.

BROG, H. (2013): Vom Naturphänomen zum Wirtschaftswunder – Geschichte der Bimsindustrie. Duisburg.

DETTKE, R. (1987): Rekultivierte Böden auf Laacher See Pyroklastika. Eigenschaften, Entwicklung und Nutzung. Diplomarbeit im Fach Angewandte Physische Geographie der Universität Trier. [unveröffentlicht]

DETTKE, R. & SCHRÖDER, D. (1988): Eigenschaften und Entwicklung von rekultivierten Böden auf Laacher See

Pyroklastika – Mitt. Deutsch. Bodenkdl. Ges, **56**, S. 339-344. Göttingen.

FIELDER, M. & PERROTT, K. W. (1966): The nature of allophane in soils. Part 3 – Rapid field and laboratory test for allophane. New Zealand journal of science, **9**, Sept. 1966, S. 623-629.

HFA (2022): Handbuch Forstliche Analytik. Eine Loseblatt-Sammlung der Analysemethoden im Forstbereich. Herausgegeben vom Gutachterausschuss Forstliche Analytik (Grundwerk 2005, Ergänzungen 1-6 2022).

PFLANZ, D. & WIESNER, T. (2022): Andosole im Westerwald. In: Jahrestagung der DBG, Titel der Tagung: Grenzen überwinden, Skalen überschreiten, 03.-08.09.2022, Trier. (<https://eprints.dbges.de/1845/>)